

QISHLOQ XO'JALIGIDA YALPI VA TOVAR MAHSULOTLARINI KENGAYTIRILGAN HOLDA TAKROR ISHLAB CHIQRARISH

Nazirova Sayyora Baxtiyorovna

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

Tayanch doktorant

sayyoranazirova91@gmail.com

G'aniyeva Munavvar Dilshod Qizi

2-bosqich talabasi

ganiyevamunavvar104@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11653992>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida yalpi va tovar mahsulotlarini kengaytirilgan holda takror ishlab chiqarishni maqsadli yo'lga qo'yish. Qishloq xo'jaligida yalpi va tovar mahsulotlarini sotish, taqsimlash yo'nalishlari, yalpi mahsulotni ko'paytirish va uning tovarlilik darajasini oshirish yo'llari haqida fikr va mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar:

Yalpi mahsulot, natura o'lchovi, qiymat o'lchovi, tovar mahsuloti, tovarlilik darajasi, takror ishlab chiqarish.

Mamlakatimizda aholi soni ko'payishi va qayta ishlash sanoati quvvatlarining o'sishi natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab yuqori. Ushbu talabni qondirish sug'oriladigan yerlarni ko'paytirishni taqozo etadi. Respublikamizda ekstensiv usul bilan qishloq xo'jalik mahsulotlarini ko'paytirish imkoniyatlari ancha cheklangan. Hozirgi vaqtda suv resurslarining taqchilligi va so'ngi yillarda yog'ingarchilik miqdorining avvalgi yillarga nisbatan kamayishi bunga to'siq bo'lmoqda. Qishloq xo'jaligi yerlari hisobidan ajratilgan yerlarning 11 ming 478,4 gektari sug'oriladigan yerlar hisoblanadi. Suv resurslaridan samarali foydalanish, tejamkor sug'orish texnologiyalarini qo'llash, xo'jaliklararo va ichki xo'jalik sug'orish tizimining holatini yaxshilash orqali suv resurslaridan foydalangan holda ekin maydonlarini ko'paytirish mumkin.

Asosiy qism:

Qishloq xo'jaligidagi ishlab chiqarish jarayonida turli xil mahsulotlar yetishtiriladi va ishlar, xizmatlar bajariladi. Jumladan, paxta, bug'doy, sholi, makkajo'xori, kartoshka, karam, pomidor, sabzi, sut, go'sht va boshqa mahsulotlar yetishtiriladi. Tarmoqda ma'lum davr mobaynida ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlar, bajarilgan ish va ko'rsatilgan xizmatlar qiymatlari yig'indisi tarmoqning yalpi mahsuloti deyiladi. Yalpi mahsulotni korxonada ham hisoblash mumkin. Natura o'lchov birliklarida (tonna, dona) qishloq xo'jaligi

mahsulotlarining alohida turlari bo'yicha yalpi mahsulotni aniqlash mumkin. Qishloq xo'jaligi tarmog'ida yetishtirilayotgan mahsulotning xususiyatiga qarab natura o'lchovida dona, tonna, litr va boshqa shu kabi o'lchov birliklari ishlatilishi mumkin. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish jarayonida bir yil davomida yetishtirilib, yig'ishtirilib, hisobga olingan, taqsimlashga va sotishga tayyor bo'lgan mahsulotlar qishloq xo'jaligining tayyor mahsuloti hisoblanadi. Kelasi yilda mahsulot yetishtirish uchun joriy yilda sarflanayotgan xarajatlar tugallanmagan ishlab chiqarish xarajatlari deyiladi. Masalan, kuzgi bug'doyni yetishtirish uchun mamlakatimizda oktabr oyidan boshlab ko'plab xarajatlar qilinadi. Jumladan, yerlarni shudgorlash, tekislash, urug'lik, o'g'it, yoqilg'i-moylash materiallar, mehnat haqi sarfi va hokazo. Lekin mahsulot keyingi yilda tayyor bo'ladi. Bundan tashqari mevali bog' yaratishda nihollar voyaga yetguncha qilingan xarajatlar ham tugallanmagan ishlab chiqarish xarajatlari. Qishloq xo'jaligi tarmog'ida yetishtirilayotgan ayrim mahsulotlarning bir qismi sotilmasdan, ichki ehtiyojlar uchun ishlatilganligi sababli, ularning tovarlilik darajasi yuz foizdan ham kam bo'lishi mumkin. Masalan, yetishtirilayotgan donning bir qismi urug'lik, chorva ozuqasi, ishchilarga natura shakldagi ish haqi, zahira fondi kabilar uchun ajratilishi mumkin. Tarmoqda ayrim mahsulotlar esa faqat ichki ehtiyojlar uchun yetishtirilishi mumkin. Jumladan, chorva mollari uchun ozuqa sifatida yetishtirilgan yem-xashak va boshqalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-martdagi "Paxtachilik sohasida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaroriga muvofiq, 2020-yil hosildan boshlab:

- davlat tomonidan paxta xomashyosi ishlab chiqarish va sotish rejasini belgilash amaliyoti bekor qilindi;
- fermer xo'jaliklari yetishtirilgan paxta xomashyosini o'zlari a'zo bo'lib kirgan paxta-to'qimachilikklasterlariga sotadilar;
- paxta xomashyosi yetishtiruvchilariga rayonlashtirilgan navlarni erkin tanlash huquqi beriladi;
- paxta to'qimachilik klasterlari tashkil etilmagan hududlarda paxta tozalash korxonalarini ishtirokida fermer xo'jaliklarining ixtiyoriy kooperatsiyasi tashkil etiladi.

Kooperatsiyaning asosiy vazifalari quyidagilar:

- kooperatsiya a'zolari tomonidan texnika, uskuna transport vositalaridan, paxta tozalash zavodlaridan birgalikda foydalanishni tashkil etish;
- kooperatsiya a'zolarini qishloq xo'jaligi texnikasi, yoqilg'i-moylash materiallari,

o'g'it, urug'lar, shuningdek, o'simliklarni kimyoviy himoyalash vositalari bilan ta'minlash;

-ishlab chiqarilgan mahsulotni tayyorlash, tashish, saqlash, qayta ishlash va sotishni tashkillashtirish;

- kooperatsiya a'zolariga agritexnik, buxgalteriya, konsalting, vositachilik va boshqa xizmatlarni ko'rsatish.

Paxtachilikni rivojlantirishda har gektar maydondan olinadigan paxta hosilini oshirib, kam xarajatlar bilan yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish muhim hisoblanadi.

Xulosa:

Bugungi kunda mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga katta e'tibor berilmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini takror ishlab chiqarishni maqsadli yo'lga qo'ygan holda, respublikamizda sifatli mahsulot yetishtirib exportyor davlatga aylantirish mumkin. Hozirgi kunda paxtachilik tarmog'ini zamonaviylashtirish kerak. Paxta hosildorligini oshirish, uni yetishtirish darajasini saqlab qolish va respublikamizning xalqaro paxta bozoridagi yetakchi o'rnini mustahkamlash uchun zamin yaratadi. Hozirgi kunda paxta tolasini mamlakatimizda valyuta tushumining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Shu bois O'zbekiston paxtasini raqobatbardoshligini oshirish, jahon bozorida munosib mavqeyga ega bo'lishini ta'minlash uchun va paxtachilikni rivojlantirishdan ko'zlangan maqsadga erishish uchun zamonaviy texnika-texnologiyalar, serhosil va erta pishar navlarini yaratish va chet davlatlardan ekilayotgan navlarni mamlakatimiz sharoitida sinab ko'rishimiz kerak. Mamlakatimizda paxtachilik tarmog'ini rivojlantirishda paxta tozalash korxonalarini texnik jihozlash, paxta xom ashyosini qayta ishlash va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatlik darajasini oshirish lozim. Zamonaviy texnologiyalarni yetarlicha joriy qilish orqali xom ashyoni qabul qilish, tashish, qayta ishlash, tayyor va sifatli mahsulotlarni sotishga erishishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash ham muhim hisoblanadi va bu qishloq xo'jaligida yuqori foyda olish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6-martdagi "Paxtachilik sohasida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4633-sonli qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.03.2020 y., 07/20/4633/0269-son.

2. Abdug'aniyev A.A., Abdug'aniyev A.A. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. Darslik. – T."Adib Nashriyoti", 2011. -400 bet

3. O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi, www.lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasining rasmiy sayti, www.stat.uz
5. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligining sayti, www.agro.uz
6. Wikipediya.com
7. <https://t.me/uzagroministry>
8. <https://t.wwww.hufocw.org>
9. uza.uz O'zbekiston Milliy Axborot Agentligi

